

LOGISTIKA INFRATUZILMASI VA UNING ERKIN IQTISODIY ZONALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Sulaymonov Shahzod

Samarqand davlat universiteti

sulaymonovshaxzod265@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizdagi erkin iqtisodiy zonalarda logistika infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha yangi o‘rganishlarni o‘z ichiga olgani. Shuningdek, erkin iqtisodiy zonalarda logistika infratuzilmasini rivojlantirish va xalqaro aloqalarni mustahkamlash uchun ilmiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: logistika infratuzilmasi, erkin iqtisodiy zonalar, moderenizatsiya, diversifikatsiya, transport, transport infratuzilmasi.

Kirish. Ma’lumki, har bir mamlakatning milliy iqtisodiyotini rivojlantirish va iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilishda xorijiy investitsiyalar bilan bir qatorda ushbu tarmoqlarga xizmat ko‘rsatuvchi mavjud infratuzilma holatining ahamiyati kattadir. Infratuzilma kompleksi iqtisodiyotimizning butun tuzilmasi tayanadigan poydevordir. Respublika butun xalq xo‘jalik kompleksi ishining uyg‘unligi, uning samaradorligi, shuningdek, chet el sarmoyalarini jalb qilish va o‘zlashtirish imkoniyati butunlay infratuzilma tizimi rivojining holatiga va darajasiga bog‘liqdir. Shunday ekan, infratuzilmaning dolzarbligini ko‘rib chiqish lozim. “Infratuzilma (struktura)” atamasi ijtimoiy-iqtisodiy tadqiqotlarda nisbatan yangi bo‘lib, (iqtisodiyotga oid adabiyotlarda XX asr 80-yillardan ishlatilib kelinayapti) u lotincha “infra” so‘zi bilan rus tilidagi “struktura”, ya’ni o‘zbekcha “tuzilma” so‘zlarining birlashmasi sifatida ishlatiladi. Lotincha “infra” – ostidagi, tagidagi, tubidagi ma’nolarni anglatadi. Infratuzilma – takror ishlab chiqarishni ta’minlovchi umumiy sharoitlar tizimi, iqtisodiyot tarkibini shakllantiruvchi sohalar va aholi hayotiy ta’minoti samaradorligi uchun xizmat ko‘rsatuvchi texnik-texnologik, tashkiliy-iqtisodiy, informatsion, ijtimoiy va boshqa o‘zaro aloqador tizim majmuasidir [1].

Infratuzilma moddiy ne'matlar ishlab chiqaruvchi hamda xizmat ko'rsatuvchi tarmoqlarning faoliyat yuritishlari uchun shart-sharoitlar yaratib beruvchi – “yordamchi iqtisodiy vosita” sifatida namoyon bo'ladi. Yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, infratuzilma – bu ishlab chiqarish va insonlarning turli faoliyatida shart-sharoitlar yaratib beruvchi iqtisodiyotning tarmoqlar majmuasidir va albatta, ijtimoiy mehnat taqsimoti mahsulidir. U moddiy vanomoddiy sohaga xizmat qiladi [2]. Shu ma'noda aytish mumkinki, tadqiqot obekti hisoblangan ishlab chiqarishga xizmat qiluvchi infratuzilma – transport, aloqa, ombor xo'jaligi, yo'l xo'jaligi, suv va energetika ta'minoti kabilarni o'z tarkibiga oladi. Mamlakatimizda tarkibiy o'zgartish va modernizatsiya ishlari davom etar ekan, avvalo, bu borada ishlab chiqarishning uzluksiz faoliyat olib borishini ta'minlashda ishlab chiqarish infratuzilmasining roli muhim. Shu sababdan ham, ishlab chiqarish infratuzilmasi tarmoqlarini butun choralar bilan qo'llab-quvvatlashimiz, moddiy, moliyaviy va valyuta resurslari cheklanganligiga qaramay, ularni rivojlantirishga ayamadan sarflashimiz kerak.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Logistika infratuzilmasi va uni geografik tadqiq etishning ilmiy-nazariy masalalari har doim ham iqtisodiy geograf olimlarning diqqat markazida bo'lib kelgan. Logistika infratuzilmasi bilan bog'liq oid ilmiy tadqiqotlar D. Bauersoks, A.D. Chudakov, A.L.Nosov, respublikamiz olimlaridan D.M.Po'latxo'jayeva, B.K.Karrieva, D.Y.Xujamkulovva boshqalar tomonidan olib borilgan.

Geografiya va iqtisodiyot sohasi olimlarining ilmiy asarlarida respublika logistika infratuzilmasi muammolari hamda uning iqtisodiy geografik xususiyatlari ilmiy-uslubiy va amaliy jihatlari qisman o'z aksini topgan. Bugungi kun nuqtayi nazaridan O'zbekistondagi erkin iqtisodiy zonalarda logistika infratuzilmasi va unga ta'sir etuvchi iqtisodiy, ijtimoiy, demografik, geografik va boshqa omillarning ta'sirini baholash uslublarini takomillashtirish bilan bog'liq tadqiqotlar yetarli darajada emasligi mazkur mavzuda chuqur ilmiy-uslubiy izlanishlarni amalga oshirishni taqozo etadi. Ayniqsa, rus olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqot ishlari bu borada alohida ahamiyatga ega.

Asosiy qism. Infratuzilma transport, aloqa, ombor xo‘jaligi, yo‘l xo‘jaligi, suv va energetika ta‘minoti kabilarni o‘z tarkibiga oladi. Mamlakatimizda tarkibiy o‘zgartish va modernizatsiya ishlari davom etar ekan, avvalo, bu borada ishlab chiqarishning uzluksiz faoliyat olib borishini ta‘minlashda ishlab chiqarish infratuzilmasining roli muhim.

Infratuzilma tarmoqlari juda keng bo‘lib, ularni bir necha guruhlariga ajratish mumkin. Infratuzilma tarmoqlarini guruhlash [3].

Bozor (makroiqtisodiy) infratuzilmasi;

Magistral infratuzilmasi;

Ishlab chiqarish infratuzilmasi;

Ijtimoiy (noishlab chikarish) infratuzilma.

Logistika infratuzilmasi shular orasida eng muhimlaridan sanalib, u EIZlar rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Logistika infratuzilmasi iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiruvchi, logistika faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo‘ladigan bino-inshoot, transport tizimlari, ishlab chiqarish obyektlari, yuk tashuvlari, omborxonalar majmuasidir. U logistika markazlari orqali maqsadli shakllantiriladi va samarali xizmat ko‘rsatadi. Logistika infratuzilmasini rivojlantirish, uning mazmuni va iqtisodiyotning boshqa sohalariga ta‘sirini o‘rgangan bir qator olimlar logistika infratuzilmasining mohiyati haqida turli xil fikrlarni bildirganlar.

D. Bauersoksning fikricha, logistika infratuzilmasi ishlab chiqarish obyektlari, axborot vositalari, transport kompaniyalari va ularning imkoniyatlari, omborxonalar, yuklarni tashish, qadoqlash, inventarizatsiyani boshqarish, yuklarni yuklash va tushirish terminallari va chakana do‘konlarga tegishlidir. Muallifning fikricha, logistika infratuzilmasini tashkil etishda ma‘lum geografik joylashuvi bo‘lgan obyektlar (ombor komplekslari) sonini aniqlash va har bir joyda saqlanuvchi mahsulot zahiralarini hisoblash kerak. Shu bilan birga muallif, transport tarmoqlari, transport vositalari va transport kompaniyalarini o‘z ichiga olgan transport logistika infratuzilmasini alohida qayd etadi [4].

A.D.Chudakov logistika infratuzilmasi deganda moddiy-texnika resurslari yetkazib beruvchilarning ta‘minot zanjiri ishtirokchilari, tayyor mahsulotlar ishlab

chiqaruvchilar va mahsulot iste'molchilarini tushunadi. Shu bilan birga, logistika infratuzilmasida muallif logistikaning barcha sohalarini (quyi tizimlarini) o'z ichiga olishini ta'kidlaydi [4]. Bular:

- moddiy-texnik ta'minot;
- transport va saqlash;
- inventarizatsiyani boshqarish;
- marketing faoliyatidir.

A.L.Nosov, o'z navbatida, logistika infratuzilmasini insonlarning ishlab chiqarish va ijtimoiy hayotini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan moddiy va texnik tizim, uni rivojlantirish esa, ishlab chiqarishga yo'naltirilgan investitsiyalar samaradorligi uchun asosiy shartlardan biri hisoblanadi deb ta'kidlaydi. Muallif logistika infratuzilmasiga temir va avtomobil yo'llari, aloqa, turli xil transport, ombor xo'jaligi va turli xil inshootlarni kiritadi [4].

Bizning nuqtai nazarimizda, logistika infratuzilmasiga iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiruvchi, logistika faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'ladigan bino-inshoot, transport tizimlari, ishlab chiqarish obyektlari, yuk tashuvlari, omborxonalar majmuasi deb ta'rif berish mumkin. Mamlakatimizda EIZlar va logistika markazlari faoliyatini rivojlantirish, ushbu jarayondagi muammolarni hal etish maqsadida rivojlangan mamlakatlarning logistika ko'rsatkichlari indeksi, logistika markazlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash tajribasini tahlil qilish asosida qiyoslash, analiz, sintez usullari orqali ular faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlarini keltirish mumkin. Bizningcha logistika markazlari faoliyatini rivojlantirish va samaradorligini oshirish quyidagi yo'nalishlar bo'yicha olib borilishi lozim:

Biznes jarayonlarida zahiralarni quyidagilar hisobiga qisqartirish:

1. Zahiralarni ulgurji va chakana savdo o'rtasida qayta taqsimlash hamda ulgurji bo'g'inlarda to'plash;
2. Zahira holatlarini nazorat qilishning zamonaviy texnologiyasini qo'llash;
3. Ishtirokchilarning zahiralarni o'z vaqtida to'ldirib borish masalasida yuksak darajada muvofiqlashib borishi.

Joriy zahiralар ham, sugʻurta zahiralari ham qisqarib boradi. Joriy zahiralар – qulay oʻlchamdagi toʻplamlarning belgilangan muddatida yetkazib berilishi hisobiga amalga oshiriladi. Sugʻurta zahiralari – tovarlarning yagona taqsimot omborida toʻplanishi hisobiga kamaytiriladi. Masalan, agar 100 ta doʻkon bitta taqsimot ombori atrofida birlashtirilsa va bu erda sugʻurta zahiralari toʻplansa, u holda kvadrat ildiz qonuniga koʻra, zahiralarning umumiy hajmi xizmat koʻrsatish boʻyicha barqarorlikka zarar yetkazmagani holda 10 marta kamayadi. Xizmatlar bozorida logistika vositachisi hisoblangan korxonalarining maydonlari va hajmidan yuqori darajada foydalanish. Masalan, tovar oʻtkazish boʻgʻinlarining logistik qulayligi doʻkonlar maydonlarining tarkibini sezilarli darajada oʻzgartirib, savdo maydonchalari hisobiga koʻpaytiradi. Bularga ushbu hisoblarga koʻra erishiladi:

- umumiy zahiralар miqdorining keskin qisqartirilishi va ularning kattagina qismini doʻkonlardan ulgurji boʻgʻinlarga koʻchirish hisobiga;

- tayyorlov jarayonlarining bir qismini – qadoqlash, tamgʻalash, narxlarini belgilash va boshqalarni tovar harakatining oldingi bosqichlariga koʻchirish hisobiga.

Sarmoyalarning aylanishini tezlashtirish. Bularga talablarni bevosita joylashtirish va ularni bajarish jarayonlarini vaqti boʻyicha nazorat qilish hisobiga erishiladi. Transport xarajatlarini qisqartirish, ishtirokchilarning yuqori darajada transportdan foydalanish masalasida muvofiqlashuvlari hisobiga erishiladi. Yuklarni ishlash, shu jumladan, qoʻl mehnati xarajatlarini kamaytirish. Logistika markazlari faoliyatidan foydalanishdagi samaralar toʻplami, odatda, koʻrsatib oʻtilgan koʻrsatkichlar samaralarining yigʻindisidan ortadi. Bu shu bilan izohlanadiki, logistika jihatidan tashkillashtirilgan tizimlarda vujudga kelgan bozor uchun kerakli yukni yetkazib berishni taʼminlash qobiliyati, zarur sifatda, kerakli miqdorda, belgilangan muddatda, kerakli joyga, eng oz miqdordagi xarajatlar bilan yetkazib berishning vujudga kelishi bilan izohlanadi. EIZlar tashkil etilishi mintaqaviy rivojlanishni yanada maqbullashtirish, tashqi bozorlarga yoʻnaltirilgan yuqori samarali ishlab chiqarishlarni joylashtirish, logistika va transport infratuzilmasining zamonaviy tizimlarini joriy etish siyosatini amalga oshirish yoʻlida yangi qadamdir. Yuqoridagilardan kelib chiqib,

bizning nuqtai nazarimizda Erkin iqtisodiy zonalarda logistika infratuzilmasini rivojlantirish uchun quyidagi eng muhim vazifalarni amalga oshirish lozim:

Birinchidan, Erkin iqtisodiy zonalar logistikasini rivojlantirish darajasini xalqaro meʼyoriy standartlarga imkon qadar yaqinlashtirish oʻta muhim vazifa sifatida qoʻyilishi lozim. Bunda asosan, axborot texnologiyalari negizida logistikani rivojlantirish va uning oʻzgarishlarini boshqarish borasida yaxlit strategik tizimga yaʼni klasterlashga alohida eʼtibor qaratish lozim.

Mamlakatimizdagi EIZda logistikani integratsiyali rivojlantirish tizimlarini joriy etishdagi asosiy ijobiy samaralar hududiy va mintaqaviy kelishuvlarni kompleks rivojlantirish, ishlab chiqarish klasterlari va erkin iqtisodiy hududlarni bogʻlashda aks etadi, bu zamonaviy sanoat majmualarini, erkin iqtisodiy zonalar yaratish imkonini beradi. Istiqbolda esa xalqaro talablarga mos yangi raqobatbardoshlik omillari, transport yoʻlaklari, transport-logistika klasterlari ham keng rivojlanadi.

Ikkinchidan, Oʻzbekiston xalqaro logistik platformasini innovatsion modelini shakllantirish lozim. Bu oʻz navbatida qoʻshimcha qiymat yaratish, savdo va investitsiyalar hajmini oshishi koʻrinishidagi uzoq muddatli foydaga biznes jarayonlarini puxta integratsiyalash asosidagina erishish mumkinligini anglatadi. Logistik platformalarning innovatsion modellarini shakllanishi tashuvlarda xatoliklarning oldini olish, korxonalar, mintaqa va mamlakatlarga iqtisodiy oʻsishni taʼminlash imkonini beradi.

Uchinchidan, Erkin iqtisodiy zonalar logistika tizimining kadrlar salohiyatini yanada oshirib borishi, logistik tizimlarni axborotlashtirish, klasterlash, hamda ichki logistik platformani (terminallar, ombor xoʻjaligi)larning oʻzaro integratsiyasini yanada samaradorligini oshirish lozim deb hisoblaymiz.

Toʻrtinchidan, samarasiz raqobatni maqbullashtirish va tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, vazifalarni taqsimlash, mijozlar, yuklar bazasini kengaytirish, geografik yuklash faoliyatini kengaytirish imkonini beradi, bu esa jahon bozorlarida Oʻzbekiston nufuzini oshirish imkoniyatini belgilab beradi.

Beshinchidan, logistik oʻzaro taʼsir boʻyicha samarali amaliyotlarni tanlash, logistikada murakkab va aralash kasbiy vakolatlar ishlab chiqish va oʻzlashtirish

hisobiga kuchli sinergetika samarasiga erishish imkonini beradi. Shu tariqa, innovatsion logistik tizimni shakllantirish natijalari quyidagilarni amalga oshirish imkoniyatini yaratib beradi:

- multi va intermodal logistikani muvofiqlashtiradi va birlashtiradi (temir yo‘l, avtomobil, havo tashuvlari kombinatsiyasi);
- transport va ombor logistikasini birlashtiradi (kichik tovarli yuklarni birlashtirish va mijozlar bazasini kengaytirish);
- tranzit transpit’ga tashuvlari logistikasini integratsiyalaydi;
- elektron hujjat aylanishi, respublikadagi erkin iqtisodiy zonalarining boshqa mamlakatlar bilan bojxona xizmatlarining me’yoriy-huquqiy hujjatlar asosida tartibga solish orqali mamlakatimizga boshqa davlatlar orqali tranzit kirib kelishi mumkin bo‘lgan import mahsulotlarini cheklash orqali iste’mol tovarlari bozoridagi narxlar mo‘tadilligiga erishiladi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, Infratuzilma tarmoqlari juda keng bo‘lib, ularni bir necha guruhlariga ajratish mumkin. Logistika infratuzilmasi shular orasida eng muhimlaridan sanalib, u erkin iqtisodiy hududlar rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Logistika infratuzilmasi iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiruvchi, logistika faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo‘ladigan bino-inshoot, transport tizimlari, ishlab chiqarish obyektlari, yuk tashuvlari, omborxonalar majmuasidir. U logistika markazlari orqali maqsadli shakllantiriladi va samarali xizmat ko‘rsatadi. Bugungi kunda O‘zbekistonda qulay logistika-transport infratuzilmasi shakllangan bo‘lib, uning xalqaro andozalar asosida takomillashuvi va sifatli xizmat ko‘rsatishini ta’minlash borasida huquqiy, tashkiliy va iqtisodiy jihatdan ko‘plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdalova Z., Tojiev Z. Iqtisodiy geografiya. O‘quv qo‘llanma. – T.: Iqtisodmoliya, 2013. – B.156-157 b.
2. Oripov M.A., Yavmutov D.Sh. Infratuzilma asoslari. Ma’ruzalar matni. Buxoro – 2013. – B. 85.

3. Хужамкулов Д.Ҳ. Erkin iqtisodiy hududlar. Darslik. –Т.: Iqtisodiyot, 2019. – 145 б.
4. Говорин А.А. Инфраструктура современного предпринимательства: проблемы теории и практики. – М.: ЗАО “Финстатпром”, 1999. – С.53.
5. Говорин А.А. Инфраструктура современного предпринимательства: проблемы теории и практики. – М.: ЗАО “Финстатпром”, 1999.
6. Мотовиц Т.Г., Мотовиц Р.В. Свободные экономические зоны: становление и развитие. Монография. – Хабаровск: изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017.
7. Приходко С.В., Воловик Н.П. Особие экономические зоны. – М.: ИЕПП, 2007.